

SANGZOR DARYOSI LANDSHAFTLARINING EKOLOGIK HOLATI

Xolmirzaev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

jumanazarx@mail.ru

Qosimov Nurmuxamad Dursinovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

qosimovnurmuxamad1@gmail.com

Annotatsiya: Sangzor daryosining vegetatsiya va novegetatsiya davrlarida hosil bo‘lgan suv balansi, oqim rejimi, shuningdek terassalarida hosil bo‘lgan landshaftlarining bugungi va kelajakdagi holati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Daryolar assimetriyasi va dissimetriyasi, daryolarga hos landshaft qonuniyatlar va nazariyalar.

Аннотация: Проанализировано современное и перспективное состояние водного баланса реки Сангзор, режима стока и террас, образующихся в вегетационный и межвегетационный периоды.

Ключевые слова: Асимметрия и диссимметрия рек, законы и теории речных ландшафтов.

Abstract: The current and future state of the Sangzor river’s water balance, flow regime, and terraces formed during vegetation and non-vegetation periods were analyzed.

Key words: Asymmetry and dissymmetry of rivers, river landscape laws and theories.

Kirish. Regional tabiiy geografik tadqiqotlar, albatta bironta tabiiy geografik kompleks chegarasida olib borilishi shart emas. Bunday tadqiqotlar, maqsad va vazifalariga bog‘liq holda, bironta davlat chegarasida ham, bironta tog‘ tizmasi yoki daryo havzasi chegarasida ham olib borilishi mumkin. Qanday chegara doirasida olib borilishidan qat’iy nazar uning o‘rganish predmeti regional ko‘lamdagi tabiiy geografik komplekslar bo‘lib qolaveradi. Mazkur nazariyalar asosida Sangzor daryosida hosil bo‘lish landshaft qonuniyatlarini tahliliy baholab chiqamiz.

Asosiy qisim. Biz o‘rganayotgan hudud gertsin burmalanish asosiga ega bo‘lib, harakatdagi (orogen) keng alp burmalanishi oblastining tarkibi qismi bo‘lib, Turkiston-Xuroson tizmasidagi strukturaga kiradi. (Richkov, 1962). Geologik tuzilishida paleozoy davrining har xil yotqiziqlari qatnashib, ular Chumqortog‘ va Molg‘uzar tizmalarining asosini tashkil etadi. Mezozoy davrining yotqiziqlari esa tog‘ oralig‘idagi tog‘ oldi tekisliklarining tuzilishida asosiy rolni o‘ynaydi. Paleozoy davrining yotqiziqlari bu yerda cho‘kindi va metamorfik formatsiyalarining har xil

tiplaridan iborat. Mezozoy yotqiziqlari asosan mutloqa cho‘kindi formatsiyalari ko‘rinishida nomoyon bo‘lgan. Paleozoy davrning yotqiziqlari biz o‘rganayotgan rayonda yoshi va litologik tarkibi bo‘yicha xilma-xildir. Bu davr yotqiziqlari tog‘ maydonlari asosiy qismining tuzilishida qatnashib slanets, krastallik slanets, qumtosh, ohaktoshlardan iboratdir. Sangzor daryosi havzasining hududida keng tarqalgan tog‘ jinsi bu Silur davri yotqiziqalaridir. Silur yotqiziqlari bu o‘rganilayotgan hududning tog‘li qismida keng tarqalgan bo‘lib, mutloqo tuzilgan tog‘ jinslaridan tuzilib, yuqori qismida korbanatlidir. Bu yerda Silur yuqori va pastki bo‘limdan iboratdir. Pastki (yoki quyi) Silur Chumqortog‘ tizmasida keng tarqalib ohaktosh va qumtoshli - slanets qavatlarida shakllanadi. Slanetslar yuqori qavatida asta-sekin ohaktosh qavatiga aylanadi. Quyi Silur davrining yotqiziqalarining qalinligi aniqlangan emas. Yuqori Silurning yotqiziqlari Molg‘uzar tizmasi va Chumqor tog‘ning shimoliy yonbag‘rida keng tarqalib litologik tarkibi bo‘yicha (qumtosh slanetslar va hakoza) xilma-xildir. Yuqori Silurning qumtoshli slanetslari chumqortog‘ning shimoliy yonbag‘rida va Molguzar tizmasi g‘arbiy qismida juda ko‘p uchraydi.

Yuqori Silurning ohaktoshlari ancha qalin tuzilgan bo‘lib, Molg‘uzar tog‘ tizmasining janubiy yonbag‘rida Avliyo qishlog‘i bilan Sho‘rbel‘ dovoni o‘rtasida uchraydi. Bu davrning yotqiziqlari marmarlashgan ohaktoshlardan iborat bo‘lib, qoyali gryadalarini hosil qiladi. Chumqortog‘ tizmasining shimoliy yonbag‘rida bu davrning yotqiziqlari yo‘q. Umuman olganda Silur davrining yotqiziqalarining qalinligi 3000 m etadi. Bu yotqiziqalar orasida slanets va qumtoshlar ko‘p uchraydi. Silur davri yotqiziqlari qalinligining uchdan bir qismini ohaktoshlar hosil qiladi. Bu esa regionda paleogeografik sharoitning o‘zgarib turganligini ko‘rsatadi. Devon davrining yotqiziqlari, yuqori Silur davrining yotqiziqalariga nisbatan kam tarqalgan bo‘lib, ikkita bo‘limdan – yuqori va quyi devon bo‘limlaridan iborat.

Chumqortog‘ tizmasining shimoliy yonbag‘rida, Nauqa qishlog‘i atrofida uchrayib ohaktosh va dolomitlardan iborat. Chumqortog‘ tizmasining shimoliy yonbag‘ridan farq qilib, quyi devon davrining yotqiziqlari Molguzar tog‘ining janubiy yonbag‘rida keng tarqalib, tog‘ning asosiy ko‘tarilgan baland qismlari shu tog‘ jinslardan tuzilgan. Bu tog‘ jinslari qalin zich ohaktoshlardan iborat bo‘lib, ko‘pincha tik qoyalar va karmlar (karts hodisasi) hosil qilgan. Yuqori devon yotqiziqlari maydalangan dolomit va ohaktoshlardan iborat bo‘lib, Sangzor daryosining o‘ng qirg‘og‘ida (Katta Qarsoq qishlog‘ida) Chumqortog‘ shimoliy suv ayirg‘ich qismida tarqalgan. Yuqori devonning qalin ohaktoshlari Molguzar tog‘ining janubiy yonbag‘rida va Chumqortog‘ning Uchqiz massivlarida uchraydi. Bu davrning ohaktoshlaridan karst hodisalari ham uchrayib turadi.

Karbon davrining yotqiziqlari biz o‘rganayotgan hududning rayonlarida nisbatan kam uchraydi. Uchrasa ham kichik maydonlarda oraliqlarda tarqalgan. Karbon davrining tog‘ jinslari ko‘proq Sangzor daryosi havzasidan tashqaridagi hududlarda,

ya'ni Zomin tog'larida keng tarqalgan. Karbon davrining yotqiziqlari ayniqsa Supa(Zomin tog'lari) massifida ko'p uchraydi. Shunday qilib, Paleozoy davrining tog' jinslari yirik marfosturktura hosil qiladi. Ular rel'efda antikinallar (Zomin, Molguzar, Chumqartog', Nurota, G'o'bdin tog' va boshqalar) va sinkinallarni, cho'kmalarni (Sangzor,G'allarol va boshqalar) hosil qiladi. Bu balandlik va botiq zonalar, yana kichik ikkinchi darajali antiklinal va sinkinallar bilan murakkablashgan. Sangzor havzasi hududining hozirgi orografik chiziqlari to'liq paleozoy davri burmalanishining yo'nalishlari bilan belgilanadi. Mezazoy davrining yotqiziqlari biz o'rganayotgan hududda yo'q. Yuqori mezazoy davrining eng yaqin masofadagi chiqishlari Chumqartog' tizmasining janubiy yon bag'rida kuzatiladi.

Kaynazoy davrining yotqiziqlari hamma joyda uchrab, paleogen, neogen va tortlamchi davr yotqiziqlarining kolleksiyalarini hosil qiladi. Bu davr yotqiziqlari past va balandlikdagi tog'larni, tog' oldi tekisliklarni va daryo vodiysining tub tog' jinslarini tashkil etadi. Paleogen yotqiziqlari Go'ralash davonidan Ko'lsoygacha ingichka polosa shaklida chiqib, Zomin tog'larining shimoliy yonbag'rida cho'zilgan. Neogen yotqiziqlari Sangzor va Zominsuv daryolarining havzalari o'rtasida, Chumqartog' tizmasining shimoliy yonbag'rida kanglemerat qumtosh va g'isht rangli glinalar shaklida ko'rinadi. Bu yerlardagi Neogen yotqiziqlari bevosita paleozoy davrining yotqiziqlari ustida yotibdi. Tortlamchi davr yotqiziqlari har-xil qalinlikda tarqalgan. Bu yotqiziqlar, qadimgi noteks rel'efni tekislovchi qalin qoplam hosil qilib, yer yuzasining hozirgi tekisliklarini hosil qilgan. Tortlamchi davr yotqiziqlarining lyossimon harakterga ega ekanligi, shuningdek yuqori darajada karbonatlarga boyligi va g'ovakligi, hudud yer yuzasida kichik marofaskltura elemetlarining hosil bo'lishini belgilangan. Jarliklar, surilmalar, yer osti boyliklari, sufoziyalar va boshqalar bunga misol bo'ladi.

Tortlamchi davr yotqiziqlari, hududning tekislik qismini va tog'oralig'idagi vodiyning tuzilishida asosiy yer yuzasi yotqiziqlari bo'lib qatnashadi. Tortlamchi davr yotqiziqlari eng keng tarqalgan Sangzor daryosining vodiysida. Tortlamchi davr yotqiziqlarining asosiy xususiyatlari ularning tarkibining vertikal va gorizantal yo'nalishlarida tez o'zgaruvchanligi, genetik tiplarning juda xilma-xilligi va ularning rel'ef shakllari bilan bevosita bog'likliklaridadir. Tortlamchi davr yotqiziqlari qoplami kontinental sharoitda hosil bo'lib, asosiy genetik tiplarni allyuviy, prolyuviy, delyuviy, ellyuviy va madaniyirrigatsiya yotqiziqlaridan iboratdir.

Allyuvial yotqiziqlar Sangzor va shunga o'xshash barcha daryolarning, hamda Qator tog' soylarining vodiylariga xos bo'lib, har-xil granulometrik tarkibga ega bo'lgan tog' jinslaridan iboratdir. Eng ko'p tarqalgan alluvial yotqiziqlar – bu shag'altosh (galechnik), mayda donali chang aralash qumlar va suglinoklardir. Alluvial shag'al toshli yotqiziqlar Sangzor daryosining vodiysini va boshqa daryolarning vodiylarida qator terassalarni va hozirgi shag'al toshli qayirlarni hosil

qiladi. Bu shag‘al toshli terriyasalar yuza qismi qalin allyuvial supes va suglinoklar bilan qoplangan.

Prolyuvial yotqiziqlar, Chumqartog‘ tizmasining shimoliy yonbag‘rining va Morguzar tog‘i tizmalarining janubiy yonbag‘rini keng polosa bilan o‘rab turadi. Pollyuvial yotqiziqlari tarkibida katta miqdorda shag‘al toshlar, granit dresvalari, shebenlar, graviylar, qumlar va lyossimon tog‘ jinslari bo‘lgan qo‘ng‘irsimon qumli suglinoklardan tashkil topgan. Prolyuvial yotqizilarning kelib chiqishi bevosita vaqtincha oqar suvlar bilan bog‘liq. Bu yotqiziqlar mexanik tarkibi bo‘yicha tog‘ etagida to‘plangan harxil yirik toshli balandliklardan tortib, tog‘ oldi tekisligining eng chekka qismida to‘plangan mayda lyossimon suglinoklardan iborat. Delyuvial yotqiziqlar paleozoy davrining tog‘ jinslaridan tuzilgan tog‘ jinslarining qoplami bo‘lib, ba‘zan katta qalinlikga ega bo‘lib, soylarning o‘zanlarini to‘ldiradi. Delyuvial yotqiziqlar tog‘ yonbag‘irlarining etagida va soylarning bortlarida keng tarqalib yirik saralanmagan

nurash materiallaridan va lyossimon suglinoklardan iborat. Elliyuvial yotqiziqlar, biz o‘rganayotgan hudud tog‘ jinslarining suvayirg‘ich polosalarida rivoj topgan bo‘lib, asosan nurash maxsulotlaridan iborat. Tog‘ jinslarining kattaligi nurash jarayonlarining bosqichlariga

bog‘liqdir. Masalan, mustaqil qattiq ohaktosh va qumtoshlar ustida asosan, yirik ko‘lamdagi nurash mahsulotlari esa g‘ovak, mayda suglinokli va suppesganli massalardan iborat. Umuman eliyuvial yotqizilarning qalinligi 1-2 m dan oshmaydi.

Madaniy–irrigatsion yotqiziqlar, Sangzor daryosi vodiysining sug‘ariladigan qismida tarqalgan bo‘lib, glina, suglina va qumsimon zarrachalardan tashkil topgan. Ularning qalinligi birnecha santimetrdan 2 metrgacha yetadi. muman tortlamchi davr yotqizilarning qalinligi har-xil joylarda har-xil bo‘lib, bevosita rayonning tektonik harakatlanganligiga bog‘liq bo‘lib, uning qalinligi tog‘ yo‘nalishidan tortib ortib boradi va 5 metrdan 100-150 metrgacha (daryo vodiysida) yetdi. Shuni alohida takidlash kerakki, to‘rtlamchi davr yotqizilari ayniqsa, lyossimon jinslar yuqori darajada karbonatli bo‘lib, G.A.Mavlanov (1958-yillar) ma‘lumoti bo‘yicha, prolyuvial lyosslarning karbonarligi to 30 metrgacha 22-30,2 % yetadi. Tortlamchi davr yotqizilarning eng qadimgi Nanay (quyi to‘rtligi) kompleksidir. Tortlamchi davrning Nanay kompleksi Turkiston tizmasining shimoliy yonbag‘rida keng tarqalgan bo‘lib, ayniqsa Sangzor daryosi vodiysining G‘o‘ralash va Jonteka daryochalarining qo‘shilishida, Chumqartog‘ning shimoliy yonbag‘ri O‘smat

qishlog‘i atrofida ko‘p uchraydi. Nanay kompleksi asosan, to‘rtlamchi davrgacha bo‘lgan yuvilib ketilgan yuza ustida yotgan konglomeratlardan iboratdir. Konglomeratlar siliqlangan yoki yarim siliqlangan qumtosh va ohaktosh slanets parchalardan tashlik topgan. Tosh parchalarining ko‘lamlari 2-3 sm dan 40 sm gacha bo‘lib, tog‘ tomon ularning yirikligi ortib boradi.

Konglomeratlar yuqori usti qismidan qalin lyossimon tog‘ jinslari bilan qoplangan. A.A Yur‘ev (1962 yil) ko‘rsatishicha, Nanay kompleksi ayrim joylari, to‘rtlamchi davrning har xolda yosh yotqiziqlari bilan qoplangan. Bu muallifning fikricha, bu hodisa Sangzor daryosining konussimon chiqindilarida kuzatilgan bo‘lib, qaysiki u yerda konglomeratlar 138 m chuqirlikda ochilgan. Nanay kompleksining umumiy qalinligi 150-250 m. Toshkent (o‘rta to‘rtlamchi) kompleksi Sangzor daryosining vodiysida, ayniqsa daryoning to‘rtinchi terrassasidan va Turkiston tizmasining tog‘ etagi polasasida keng tarqalgan. Bu kompleksning yotqiziqlari, Nanay konglomeratlarining yuvilgan yuzida yoki qadimgi davr tog‘ jinslarining yuzasida yotib, har xolda tarkibi bir xil bo‘lga och bo‘z rangli lyossimon sugniloklardan tashkil topgan. Toshkent (o‘rta to‘rtligi) kompleksining umumiy qalinligi barqaror bo‘lmagan, ko‘p hollarda rel‘efga bog‘liq. Past chuqur joylarda 200-500 m ga yetsa, ko‘tarilgan balandliklarda esa 50 m, suglinoklarning qalinligi – 30-35 m.

Mirzacho‘l (yuqori to‘rtlamchi) kompleksi Sangzor daryosining qayir usti terrassasida tarqalgan, shuningdek, soylarning asosiy suvayitg‘ichlarida uchraydi. Mirzacho‘l kompleksi suglinok, supes qismi qumli glinalardan tuzilgan. Pastki gorizontallarida shag‘altosh va qumlar uchraydi. Sirdaryo (hozirgi zamon) kompleksi, Sangzor daryosining qayir, qayir usti birinchi va ikkinchi terriassalaridagi yotqiziqqlarga to‘g‘ri keladi. Ko‘pgina tog‘ soylarining vodiylari va boshqalar Sirdaryo kompleksidan tuzilgan. Sirdaryo kompleksi yotqiziqqlarining hosil bo‘lishida daryolar va suv oqimlari katta ro‘l o‘ynaydi, shuning uchun litologik tarkibi har-xil va yotqiziqqlar shag‘altosh, qum, irrigatsion yotqiziqqlar muhim ahamiyatga ega. Chunki, insonning ko‘pchilik sug‘orishining natijasida yangi agroirrigatsion qoplam hosil bo‘ladi. V.A. Molodtsov (1998-yil) ma‘lumoticha, daryo suvlari bilan sug‘orilganda har yili 1,3 mm qalinlikda yotqiziqqlar cho‘kadi. 150-200 yil mobaynida agro-irrigatsion qatlamlarning qalinligi 20- 30 sm yetadi.

Shunday qilib, o‘rganayotgan hududimizning uzoq geologik rivojlanish tarixi bu yerda, fizik xususiyatlardan (qattiqligi, donodorligi, qavatligi va boshqalar) va xilma-

xil ximik xususiyatlarga ega bo‘lgan har xil turdagi tog‘ jinslarining rivojlanishiga va tarqalishiga olib keladi. adimgi tog‘ jinslari, bu o‘lkada, nisbatan yosh tog‘ jinslariga nisbatan, mustaxkam, barqaror va nurashga sekinlik bilan boriladi. Shuni aytish kerakki, paleozoy va mezozoy tog‘ jinslari o‘rganilayotgan hudud va tog‘ va tog‘ oldi qismlarining del‘talarini tashkil etadi. Bu metamorfik cho‘kindi va intiruziv tog‘ jinslari barqaror strukturaga ega bo‘lib, ekzogen ta‘sirlar natijasida sekin yemiriladi. Shuning uchun ham paleozoy va mezozoy tog‘ jinslaridan tuzilgan joylarga daralar chuqur va tor bo‘lib, tik yonbag‘irlarga ega.

Sangzor daryosining tektonik tuzilishi o‘zining murakkabligi bilan ajralib turadi va eng avvalo Oloy-Turkiston tizmalarining geotektonik strukturalari tizimlari bilan belgilanadi. Bu esa har-xil vaqtlarda, har xil tektonik harakatlarning takrorlanishi bilan bog‘liq. G‘arbiy O‘zbekistonning (bu hududga biz o‘rganayotgan o‘lka ham kiradi) asosan tektonik strukturasining aniq planini O.A Rijkov (1962), Sh.D.Davlatov (1971), A.A. Yur‘ev (1967) berdilar. O.A.Rijkov bu hududda Turkiston, Shimoliy Nurota va Janubiy Nurota megaantikloriyalari va Ravat-Ukuzkan megasinklinariyasini ajratdi, qaysikim bu yerda Sangzor-Nurota vodiysi joylashgan. Turkiston megaantiklinariyasi ichida, ikkinchi darajali Zomin, Molguzar, Chumqartog‘ antiklinalari bo‘linadi. Hamma strukturalar assilatrik tuzilishga ega bo‘lib, shimoliy qanotlari yotiq va cho‘ziq, janubiy qanotlari esa kalta tik tuzilgandir. Chumqartog‘ antiklinali-geologik tuzilishi va tektonik rivojlanishi bo‘yicha Zomin antiklinidan mutlaqo farq qiladi. Chumqartog‘ antiklinali fundamentining asosida o‘rta va yuqori paleozoy davrining yotqiziqlari qatnashadi. Bu antiklinalning tektonik geografiyasi Morguzar antiklinali bilan Sangzor daryosi bo‘yicha o‘tadi, janubda esa Zarafshon megaantiklinali bilan murakkablashgan. Bu ikkinchi darajali burmalar ham janubi-g‘arbdan, shimoli-sharqqa qarab cho‘zilgan. Morguzar antiklinali, burmalangan katta antiklinal‘ bo‘lib, uning uchun, asosiy tektonik struktura elementlarning g‘arb va shimoli – g‘arb tomonlarga qarab yo‘nalishi harakterlanadi. Bu antiklinal burmalar zanjirida butun yo‘nalishda rel‘efda yaqqol tasvirlangan.

Turkiston Shimoliy Nurota va Janubiy Nurota megaantiklanallari o‘rtasida Sangzar-Nurota megasinklinali joylashgan. Uning hudidida ikkinchi darajali tektonik strukturalar bo‘linadi: Sangzar, G‘allorol, Qo‘shirobod va Nurota. Bu cho‘kmalar mahalliy ko‘tarilgan balandliklar bilan ajralib turadi va bir-biridan geologik-geomorfologik tuzilishi, paleozoy asoslarining (fundamentining) har-xil chuqurlikda yotishi bilan ajralib turadi. Bu cho‘kmalarning yon tamonlari yotiqdir. Strukturasi jxatdan ikki qavatga bo‘linadi: pastki paleozoy fundamenti va yuqori mezo-kaynazoy qoplami. Mezo-kaynazoy yotqiziqlarining qalinligi 700-1000 m ga yetadi. Sangzor-Nurota megasinklinali paleogen oxiri neogen boshiida shakillana boshladi, qaysi kim u vaqtda Shimoliy Nurota tizmasining markaziy qismi, hamda Chumqartog‘larda kuchli ko‘tarilish sodir bo‘lganda. Xulosa qismida shuni aytish kerakki, Sangzor

havzasini o‘z ichiga olgan tog‘li oblastning bir qismi – Nurota, Turkiston tizmalik strukturalar 6-7 balli yer qimirlash zonasiga kiradi. (Qosimov, 1971 y).

Sangzor daryosining to‘lib oqishida bir qancha irmoqlar o‘ng va chap tomondan kelib quyiladi. Hususan: daryoning o‘ng irmog‘iga Turkiston va Molguzar tog‘laridan 10 dan ortiq irmoqlar kelib quyiladi. Chap irmog‘i esa faqat Turkiston tog‘idan 15 ga yaqin soylar kelib quyiladi. Hususan Sangzor daryosining irmoqlariga:

Sangzor daryosiga o‘ng tomondan jami 12 ta, chapdan 14 ta soylar kelib qo‘shiladi. Shundan **o‘ng** irmoqlari: Jontaka dengiz satxidan 2218 metr balandlikdan boshlanadi, Teraklisoy, Xo‘jasoy (Kattasoy), Jillibuloq, Shoybek, Toshkeskansoy, Yettixitoy, Galdirautsoy, Tuyatala, Toklisoy, Uzunbuloqsoy, Qashqabuloqsoy. **Chap** irmoqlari: Guralash dengiz satxidan 3600 metr balandlikdan boshlanadi, Boyqo‘ng‘irsoy, Aldoshmon, Ko‘kjar, Naushaksoy, Dang‘ara, Oqqo‘rg‘onsoy, Tagapsoy, Tangatoptisoy, Chopqonsoy, Jo‘mjo‘m, Sutariq (yuqori qismi Vadigan), Baxmazorsoy, Novqasoy. Bundan tashqari yana shunday soylar borki suvi aslida Sangzor daryosiga quyilgan, hozirda Tuyatortar kanaliga borib qo‘shiladi. Ular: Lattaband, Qoratosh, Ko‘tarmasoy, Shirsoy, Sayxonsoy, O‘ray, Tersbuloqsoy, Tangi (yuqori qismi Ko‘kbuloqsoy), Qo‘shnamg‘ali soylaridir. Ushbu soylar mavsumiy qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi va yozda suvi kamayib ba‘zilari qurib qoladi.

Sangzor daryosi havzasining maydoni 2528 km². Daryoning umumiy uzunligi 123 km. O‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi Qoraqishloq yonida sekundiga 6.8 m³/sek ni tashkil etadi. **O‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi esa 4 m³/sek ga yetadi.** Yog‘ingarchilik ko‘p bo‘ladigan yillari suv sarfi ancha ortadi. **Eng ko‘p suv sarfi 8,7 m³/sek, kam suv sarfi esa 0,6 m³/sek ni tashkil qiladi.** Daryo asosan qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi, mart-iyun oylari suvi ko‘payib, noyabr-dekabr oylarida suvi kamayib ketadi.

Daryo Sangzor botig‘idan chiqqach chapdan Tuyatortar kanali qo‘shiladi va suv hajmi yana ham ko‘payadi. Daryo Jizzax shahri atrofida Sangzor vodiysini hosil qilib, shu yerda ikkiga bo‘linadi. Bir qismi Tuyoqli kanali orqali Jizzax suv omboriga kelib quyiladi. Ikkinchi tarmog‘i Qli nomi bilan shimolga oqib Tuzkon ko‘liga quyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алимкулов Н.Р. Мирзачўл ландшафт – экологик шароитини ўрганишда табиий компонентларнинг ўрни. Наманган-2023. Конференция.
2. Ш.Шарипов. Тошкент вилоятининг ландшафт хилма-хиллигини сақлаш ва геоэкологик вазиятини яхшилаш масалалари диссертацияси-2022й.
3. **Ш.С.Зокиров, Х.Р.Тошов Ландшафтшунлелик ; -Т.: -2016.456).**
4. Qosimov N.D., Zikirov I.Y. Sangzor daryo havzasi tabiiy geografik o‘rnining GAT tahlili. "Экономика и социум" №8 (111) 2023. -193-198 b.
5. Z.Ismatova “Sangzor daryosi oqimining vegetasiya va novegetasiya davrlarida o‘zgarishini bashoratlash” maqola.
6. Жиззах вилояти ўлкашунлислик атласи Т:-2016, 22-б).